

MODERN METHODS OF APITHERAPY IN HEALTH HOTELS

Yana Bobko

магістр з готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Arina Bilous

бакалавр з готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Oleksandr Liulka

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3190-9132> к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Olena Shydlovska ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5318-1835> к.т.н.,

доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Viacheslav Hubenia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6987-633X> к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Ключові слова: апітерапія, готель, оздоровчі послуги.

Key words: apitherapy, hotel, health services

DOI:

Актуальність дослідження. Перебуваючи під впливом сучасних трендів, готельні підприємства запроваджують різноманітні заходи з екологізації своєї діяльності. Суть екологізації полягає в тому, щоб максимально зменшити негативний вплив на довкілля, існувати в гармонії з природою, використовувати еко-продукти. Одним з напрямів екологізації, який потенційно має неабияку перспективу в Україні, є бджільництво. Готельні підприємства України мають одні з кращих умов в світі для впровадження «бджолиного напрямку», який включає використання продуктів бджільництва в оздоровчих послугах і технологіях ресторанної продукції.

Мета дослідження: проаналізувати теперішній стан розвитку апітерапії для обґрунтування доцільності її впровадження як окремого комплексу рекреаційних послуг у готельних підприємствах з оздоровчим спрямуванням.

Викладення основного матеріалу. Апітерапія, походить від латинського слова «*apis*» – бджола та від грецького «*therapeia*» – лікування. Це наука про лікування та профілактику захворювань людини

за допомогою продуктів бджільництва: мед, бджолиний пилок, прополіс, маточне молоко, бджолина отрута та бджолиний віск [1].

Історія походження апітерапії різноманітна, вона розвивалась у багатьох точках світу та існує вже понад 1000 років. Апітерапія походить з Давнього Єгипту і Стародавнього Китаю, а коріння йдуть в старовину та набули широкого поширення у таких частинах світу, як Азія, Східна Європа та Південна Америка. Про апітерапію писали Гіппократ і Гален, медичні властивості продуктів бджільництва були згадані в Біблії і Корані [2].

Гіппократ, грецький лікар, відомий як «батько медицини», використовував бджолину отруту для лікування болю в суглобах та артриті. У Стародавній Греції спортсмени використовували мед як енергетичний та тонізуючий засіб, а римський вчений Пліній писав про цілющі властивості прополісу та стверджував, що мед зменшує набряки, заспокоює біль і загоює рани.

Джон Джерард писав про цілющі сили прополісу у своїй книзі «Історія рослин», а в 1919 році були проведені дослідження, які підтвердили антибіотичні властивості меду.

Сучасне систематичне дослідження апітерапії було започатковано австрійським лікарем Філіпом Терчем. У 1888 році він дослідив позитивні наслідки цілеспрямованих укусів бджіл та опублікував їх своїй статті «Доповідь про особливий зв'язок між істотами та ревматизмом». Також історія апітерапії тісно пов'язана з американським пасічником Чарльзом Мразом. Він розробив методики лікування аутоімунних захворювань, артриті та розсіяного склерозу за допомогою бджолиної отрути. Значний внесок у розвиток апітерапії як науки зробив американський лікар угорського походження Бодог Бек, який систематизував результати своєї роботи у книзі 1935 р. «Лікування бджолиною отрутою» (Bee Venom Therapy). Сьогодні апітерапію відносять до альтернативних форм лікування та профілактики захворювань, яку практикують численні лікарі та спеціалісти з народної медицини [3].

За даними Національної академії аграрних наук України [4], нашу Батьківщину у світі визнають колискою культурного бджільництва. Ще в 1826 році у Чернігівській губернії розпочала свою діяльність перша народна школа бджільництва [5], заснована нашим співвітчизником П. І. Прокоповичем. Сьогодні Україна посідає перше місце з виробництва меду серед країн Європи та третє серед країн світу. Україна є сприятливим місцем для бджільництва, адже саме на нашій землі одні з найкращих умов для його розвитку: помірний клімат та велика кількість медоносних рослин, що дає змогу отримати якісні бджолопродукти. За даними FAO, в Україні 1,5% населення займається бджільництвом, а це понад 500 тис. пасічників [6]. Сьогодні загально відомим фактом є те, що бджоли та їх

діяльність з опилення рослин є одним зі стовпів, на яких тримається світова екосистема. На жаль, через низку негативних факторів світова популяція бджіл скорочується. Зникнуть бджоли – зникне більшість рослин.

Українська наукова школа з апітерапії представлена провідними науковими діячами.

Тихонов Олександр Іванович (1938-2019 рр), був віцепрезидентом «Спілки апітерapeutів України». Він організував наукову школу з розробки і впровадження в практику медицини вітчизняних лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва та їх стандартизованих субстанцій. Вперше в світі Тихоновим О.І. було створено нову вітчизняну субстанцію бджолиного порошкоподібного меду [7]. Вперше теоретично узагальнені й експериментально розвинуті уявлення про біологічно активні фракції прополісу, квіткового пилку, меду, бджолиної отрути та доведена можливість їх використання [8].

Пилипчук Іван Йосифович у 1981 році організував перше в світовій практиці відділення апіфітотерапії при центральній транспортній клінічній лікарні м. Львів. Офіційною підставою для заснування відділення була «Інструкція щодо застосування апітерапії шляхом бджоловжалення», яка була затверджена Міністерством охорони і здоров'я колишнього СРСР у 1959 році. За словами Пилипчука І.Й., показаннями до бджоловжалювання є десятки захворювань, перелік яких щоразу збільшується [9]. Сьогодні Іван Йосифович Пилипчук є провідним апітерapeutом України з 50-річним досвідом.

Закордоном апітерапія популярна у Німеччині, Америці, Румунії та Угорщині, існують міжнародні спілки апітерapeutів. Наприклад, Американське товариство апітерапії було утворено у 1989 році в Нью-Джерсі як реорганізація Північноамериканського товариства апітерапії [10].

Послуги апітерапії надають за допомогою бджолиної отрути. Бджолина отрута (апітоксин) являє собою безкольорову густу рідину з характерним різким запахом і гірким смаком. Бджолина отрута містить велику кількість органічних та неорганічних компонентів (рис. 1).

Рис. 1 – Склад бджолоїної отрути

(джерело: <https://ideas-center.com.ua/?p=35383>)

Для лікування бджолоїною отрутою розробляють спеціальні схеми і таблиці, але для кожного виду захворювання рекомендують певні види та місця для вжалювань. Бджолина отрута є потужним каталізатором майже всіх фізіологічних процесів організму людини.

Апітерапія має ряд показань, які наведені нижче на табл. 1.

Таблиця 1 – Показання до апітерапії

Вид захворювання	Показання
Захворювання нервової системи	остехондроз, розсіяний склероз, паркінсонізм, епілепсія, дитячий церебральний параліч, наслідки черепно-мозкових травм, післяінсультний стан, алкоголізм, куріння
Захворювання серцево- судинної системи	аритмії, міокардит, гіпертонічна хвороба, варикозне розширення вен
Захворювання органів дихання	хронічний бронхіт, астма, пневмосклероз
Захворювання шлунково-кишкового тракту	виразка шлунку, жовчнокам'яна хвороба
Ендокринні захворювання та хвороби обміну речовин	цукровий діабет II-го типу, подагра, ожиріння;
Захворювання шкіри	псоріаз, екзема, дерматит;
Хвороби очей	міопія, кон'юнктивіт;

Протипоказання апітерапії: непереносимість бджолої отрути, хронічні захворювання у стадії загострення, періоді 1 місяць після вакцинації, перенесений туберкульоз, перенесений гепатит, ниркова, печінкова, серцева та дихальна недостатність, злоякісна пухлина, діти до 5 років, вагітність, цукровий діабет II-го типу.

До найпоширеніших продуктів бджільництва відносять: мед, прополіс, бджолиний віск, пилок, маточне молочко.

Пасіки при готельному підприємстві проектують з метою екологізації закладу та розширення спектру спеціалізованих рекреаційних послуг.

Сьогодні в світі існує ряд готелів, які підтримують екологічну ініціативу та впроваджують власні пасіки. Проаналізуємо світовий досвід впровадження бджільництва з сферу HoReCa та виділимо (синтезуємо) напрями, які будуть перспективними, на наш погляд, саме для готелів України [11].

The Ritz – розташований в м. Лондоні, Велика Британія. У цьому готелі на даху будівлі встановлено декілька вуликів з бджолами породи Бакфаст. Збір меду проходить 2 рази в рік і кожного разу отримують приблизно 60 кг цього продукту. Його використовують під час приготування страв та надання послуг у салоні краси при готелі.

Baur au Lac – м. Цюріх, Швейцарія. У саду готелю знаходяться міні-будинки у вигляді вуликів. У вуликах проживають бджоли породи Карніка. Мед можна спробувати у ресторані готелю.

Brenners Park – Hotel & Spa – м. Баден, Німеччина. На території цього готелю розташована пасіка, мед з якої завжди подають на сніданок гостям закладу.

Hotel du Cap-Eden-Roc – м. Антібес, Франція. На території цього готелю функціонує міні-пасіка, мед з якої використовують для приготування страв в закладі ресторанного господарства.

Chateau Saint – Martin & Spa – м. Ванс, Франція. У цьому закладі щосезону встановлюють вулики та збирають власний мед.

На нашу думку, в діяльності готельного підприємства, не варто обмежуватися лише використанням меду, оскільки і іншим власним продуктам бджільництва можна знайти ефективне використання. Існує навіть альтернативний напрям медицини, апітерапія [12], в якому для профілактики та лікування хвороб використовують бджолопродукти.

Проаналізувавши можливі напрями використання продуктів бджільництва, виділимо ті з них, що на нашу думку можуть бути впроваджені у готельних підприємствах України.

Використання бджолої отрути (апітоксину). Заслужений лікар України Б.А. Охотський (журнал «Пасіка», 2003, №9) зазначає, що при лікуванні з використанням бджолої отрути посилюються ферментативні та біохімічні процеси на клітинному рівні, обмін речовин, поліпшується капілярний кровотік, проникність судинних стінок, знижується рівень протромбіну крові [13].

Аероапітерапія, або «сон на вуликах» (рис. 2). Повітря в апі-будинку має особливий аромат і насичене біологічно активними і корисними речовинами (прополісом, пилок, частками меду, воску). Ця процедура поєднує в собі [14]: мікрівібрацію, інгаляцію, ароматерапію та звукотерапію.

Рис. 2 – Будиночок для аеротерапії

Курс апітерапії складається з 10-15 сеансів тривалістю 45...60 хв, залежно від стану здоров'я. Середня ціна за сеанс становить 200 грн.

Аеротерапія спрямована на профілактику широкого спектру захворювань:

- має позитивний вплив на серце і судини (нормалізує артеріальний тиск, усуває порушення циркуляції крові, позбавляючи від набряків);
- дихальні шляхи: очищає бронхи, знімає спазми і полегшує виведення мокротиння;
- нормалізує обмін речовин;
- поліпшує роботу репродуктивної системи;
- уповільнює процеси старіння;
- усуває відчуття втоми;
- зміцнює імунітет.

Медовий масаж – це вид масажу, який поєднує косметологічний і лікувальний вплив. Під час масажу використовують натуральний мед (іноді додаються ефірні олії). Медовий масаж сприятливо впливає на опорно-руховий апарат, успішно застосовується в антицелюлітних програмах, сприяє покращенню еластичності шкіри, має загальноукріплюючу та оздоровчу дію [15]. Середня ціна медового масажу становить 500 грн, сеанс триває 20...60 хв, курс зазвичай включає 10 сеансів.

Висновки. Послуги з апітерапії є корисним і відносно недорогим напрямом екологізації готельних підприємств. Український готельний бізнес має перевагу, порівняно з сусідніми країнами, щодо екологізації своєї діяльності завдяки бджільництву. Наша країна традиційно має розвинену наукову базу, досвід та інфраструктуру для розведення бджіл і виробництва продуктів бджільництва. Впровадження апітерапії до переліку оздоровчих послуг готельних підприємств дає змогу розширити клієнтську базу, отримати додатковий прибуток. Водночас цей напрям не потребує значних капіталовкладень.

Література

1. Черних В.П. Фармацевтична енциклопедія / 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : "МОРІОН", 2010. – 1632 с. [Електронний ресурс] URL:

<https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2843/apiterapiya> (дата звернення: 14.01.2022)

2. Апітерапія. [Електронний ресурс]. // Велика Українська енциклопедія : вебсайт. URL: <https://vue.gov.ua/Апітерапія> (дата звернення: 14.01.2022)

3. History of Apitherapy. [Електронний ресурс] Medicine World.Org : вебсайт. URL: <https://medicineworld.org/alternative/apitherapy/history-of-apitherapy.html> (дата звернення: 14.01.2022)

4. Бджільництво України: стан, проблеми, шляхи розв'язання [Електронний ресурс] // Національна академія аграрних наук України: вебсайт. URL: <http://naas.gov.ua/slide/bdzh-lnitstvo-ukra-ni-stan-problemi-shlyakhi-rozv-yazannya/> (дата звернення: 14.01.2022)

5. Демиденко Н. Перша вітчизняна школа бджільництва [Електронний ресурс] // Сумський історичний портал: вебсайт. URL: <https://history.sumy.ua/methodical-materials/lessons-from-local-history/9180-persha-vitchyzniana-shkola-bdzhilnytstva.html> (дата звернення: 14.01.2022)

6. The Food and Agriculture Organization of the United Nations [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. — Електронні дані. URL: <https://www.fao.org/about/en/> (дата звернення: 14.01.2022)

7. Тихонов О.І. [Електронний ресурс]//Видавництво Логос Україна: вебсайт.URL: <https://logosukraine.com.ua/project/index.php?project=nued2&id=768> (дата звернення: 14.01.2022)

8. Ярних Т.Г, Рухмакова О.А Журнал «Ліки УКРАЇНИ плюс» № 3/(39). [Електронний ресурс]//Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна : вебсайт. URL: http://www.health-medic.com/articles/liki_ukr_plus/2019-09-03/4.pdf (дата звернення: 14.01.2022)

9. Львівський метод бджоловжалювання продублювали німецькою мовою. [Електронний ресурс]// Daily Lviv.com Щоденний Львів : вебсайт. URL: <https://dailylviv.com/news/medytsyna/lvivskiyi-metod-bdzholovzhalyuvannya-produblyuvaly-nimetskoyu-movoyu-video-75018> (дата звернення: 14.01.2022)

10. What is Apitherapy [Електронний ресурс] // The American Apitherapy society inc : вебсайт. URL: <https://apitherapy.org> (дата звернення: 14.01.2022)

11. Отели, у которых есть собственные пасеки [Електронний ресурс] // Ars Vitae: вебсайт. URL: <http://www.ars-vitae.ru/news/oteli-u-kotorykh-est-sobstvennyye-paseki/> (дата звернення: 14.01.2022)

12. What is Apitherapy [Електронний ресурс] // The American Apitherapy Society, Inc.: вебсайт. URL: <https://apitherapy.org/what-is-apitherapy/> (дата звернення: 14.01.2022).

13. Бджолина отрута (апітоксин) [Електронний ресурс] // Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»: вебсайт. URL: <http://prokopovich.com.ua/2014/12/29/bdzholina-otruta-apitoksin/> (дата звернення: 14.01.2022)

14. Apitherapy [Електронний ресурс] // THE SOURCE otways: вебсайт. URL: <https://www.thesourceotways.com/about-us/apitherapy> (дата звернення: 14.01.2022)

15. Медовий масаж [Електронний ресурс] // Центр здоров'я "Strekoza": вебсайт. URL: <https://strekozza.com.ua/services/doglyad-za-tilom/medovuj-masazh/> (дата звернення: 14.01.2022).